

Миронов М.І.

mironow@uran.ua

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20162456>

РИТУАЛЬНА «МАГІЯ» НА ЦВИНТАРЯХ ЗЕМЕЛЬ ГЕТЬМАНЩИНИ

Анотація

У статті, на основі аналізу джерельної бази судових справ доби Гетьманщини вивчається феномен цвинтарної «магії» як специфічної культурної практики. Здійснюється детальна реконструкція (в тому числі графічна) ритуалу, зафіксованого в джерелах, аналіз його елементів: ритуальної наготи, використання предметів (ножа, ключа) та маніпуляцій з могильними елементами.

Показано, що цвинтарна магія не зводиться до «maleficium» (шкодочинства), а виступала елементом «судової магії» для впливу на соціальну ієрархію, а також інших «чародійних» дій. Приділена увага локалізації проведення ритуалів у просторі християнських об'єктів, що свідчить про дифузю релігійного та «магічного» в тогочасному народному світогляді.

Ключові слова: Гетьманщина, XVIII ст., цвинтар, магія, нагота, магичні предмети, захисне коло, ніж, ключ.

RITUAL "MAGIC" IN THE CEMETERIES OF THE HETMANATE LANDS IN THE 18TH CENTURY

Abstract

Based on the analysis of court records from the Hetmanate era, this article examines the phenomenon of cemetery "magic" as a specific cultural practice. A detailed reconstruction (including a graphical one) of the ritual recorded in the sources is performed, alongside an analysis of its core elements: ritual nudity, the use of objects (such as a knife or a key), and manipulations of grave elements.

The study demonstrates that cemetery magic was not limited to maleficium (harmful magic) but served as an element of "judicial magic" intended to influence social hierarchies and other "sorcerous" actions. Particular attention is paid to the localization of these rituals near Christian sites, which indicates a diffusion of the religious and the "magical" within the folk worldview of the time.

Keywords: Hetmanate, Ukraine, 18th century, cemetery, magic, nudity, magical objects, protective circle, knife, key.

Знайомлячись з етнографічними дослідженнями, а також архівними матеріалами щодо чарівництва на українських землях ми бачимо багато посилань щодо дій на цвинтарі із використанням відповідних предметів (землі з могил в основному). Але опис відповідних ритуальних дій практично завжди відсутній.

Наприклад в показах на чаклунку сказано, що та прийшла вночі до «гробовища» (1), але подробиці не наводяться.

Саме тому цікаві малочисельні матеріали, де описуються саме ритуальні дії і відповідні предмети. Бо це дає змогу вивчити їх символіку, мотивацію осіб, що здійснюють обряд і його місце у світогляді тогочасної людини.

Більше того, це нам дозволяє реконструювати не публічні сторони вірувань, адже покарання за подібні дії були вельми жорстокі. Наприклад: «... бить публично без пощады ... и что она впредь никаких волшебств чинить не будет ... под смертною казнею обвязать подпискою» (2).

Хоча ми повинні тут не втрапити в іншу крайність що формує «чорну легенду» про «інквізицію». Цей термін тут в лапках бо мається на увазі не конкретний католицький інститут, а системи розслідування і покарання духовних злочинів в цілому. Бо в основному справи завершувались церковним покаранням у вигляді єпитимії. Наприклад (3), коли канцелярист військової канцелярії в Глухові у 1749 році спробував укласти договір з дияволом і цей намір було доведено (знайдений «документ» який він написав своєю рукою і кров'ю підписав), це закінчилось засланням в монастир.

Але вказуючи на нелюдські знущання по вирокі ми маємо розуміти реалії тої епохи. Люди вірили в реальність магічних дій. І не тільки добрих. Якщо не було куди звернутись в законному порядку, альтернативою ставав самосуд. Наприклад у 1746 році в районі Кам'янці-Подільському селяни спалили місцевого дворянина вважаючи, що той є упирем (4).

Далі важливо розвінчати стереотип що існує у сучасних людей відносно магії на цвинтарі. Поширена думка що маніпуляції на кладовищі і з предметами пов'язаними з похованням є супутником шкідливої магії в сенсі насиланні «порчі». Але історичні джерела говорять нам, що це зовсім не обов'язково. Інколи привід для такого

чарівництва з сучасної точки зору зовсім дріб'язковий, наприклад відлякування горобців від поля (5).

Та все ж ця магія частіше направлена на зменшення «інтенсивності» впливу на людину. Типово: в ході судових справ, сімейних і господарчих конфліктів. Тобто, особа що здійснює ритуал бажає, щоб в суді рішення було прийнято на його користь, службові особи виявляли більшу лояльність, офіційні особи без «ентузіазму» здійснювали розслідування. Але без умислу вбити чи скалічити людину.

Символікою тут виступає «не діяння» мерця і загальна статика кладовища, що наприклад відображено в частині заговору: «Як тихо та смирно лежать мертви в во гробе, щоб так тихо та смирно до мене Начальство говорило» (5).

Працюючи з матеріалами органів що розслідували духовні злочини, наприклад Духовна консисторія, ми повинні розуміти, що чародійство було тоді складом злочину. Тож не повинні чекати що людина на себе створюватиме компромат. Навпаки, всіляко стане виправдовуватись викривляючи події за для применшення дієвості «чар».

Але враховуючи дефіцит джерел важливими для нас є навіть справи де звинувачення розсипалось і було визнане наклепом. Бо наклеп має бути правдоподібний відносно оточуючих реалій. А значить ритуал що описується повинен відповідати уявленням того часу.

Далі ми вивчимо частину ритуалу цвинтарної магії де описується процедура отримання могильної землі. Як приклад, скористаємось справою (6) про чародійство в Трипіллі у 60-х роках 18 ст.

Тут ми розглянемо сторінки 1, 2 справи де викладається донос однієї з учасниць ритуалу на «чародійку» що його проводила. Справа містить опис багатьох «магічних» дій, зараз ми обмежимося цим бо в даній статті розглядаємо символічний характер елементів ритуалу. В інших публікаціях торкнемось інших аспектів.

Раніше ми викладали версію подій (DOI 20071047), що після детальнішого ознайомлення з матеріалом (що має свої труднощі в тому числі через фізичний стан архівної справи) виявилась хибною. Тому соціальні ролі учасників і їх взаємовідносини, багато в чому трагічні, теж розглянемо іншим разом.

Зараз же зосередимось на описі дій. Адже, не дивлячись що донос трактувався в тому числі в певних аспектах як наклеп, містить багато елементів що відображають народні уявлення щодо «цвинтарного» ритуалу.

Отже, вночі чародійка з двома спільниками прийшли на кладовище коло храму Спаса. Там вона роздягнулась і «нагою» зайшла на могилу. Поклала на землю ключ що

принесла з собою, ножем окреслила навколо себе коло, сіла на могилу і, допомагаючи собі ножем, накопала землі. Потім сказала щось схоже на заклинання. В подальшому частину землі заховали, а частиною посипали там де ходила владна особа на яку хотіли вплинути.

Рис. 1. Візуальна реконструкція ритуалу¹

З цього опису ми можемо виділити наступні характерні особливості:

- Ритуал не демонструє ознак закритої сакральності: «чародійка» діяла при свідках. І хоча вони в тій чи іншій мірі були учасниками, все ж явно не вимагається усамітнення
- «Чари» творяться коло православного храму і це не викликає дискомфорту учасників. Відповідно в народній уяві це не вважалося тяжким святотатством.
- Умовою обряду є нагота чародійки і тілесний контакт з могильною землею
- Очевидне використання магічних предметів: ножа і ключа
- В ритуалі задіяні «зовнішні сили» від яких «чародійка» захищається магічним колом
- Оскільки здійснюється матеріальний вплив на території кладовища: кресляться геометричні фігури, копається земля, та ще і вночі – сліди мали залишитись. Якщо не в цей раз так в попередні

¹ Для графічної реконструкції використано ChatGPT

Далі розглянемо ці аспекти у світлі суміжних традицій та публікацій.

Про логіку задіяння символіки цвинтаря і мерця як статичної сили що «сковує» об'єкт впливу ми говорили вище. Наступним найбільш шокуючим фактором для пересічної людини є нагота «чародійки».

Еротичного підтексту що зазвичай в контексті західних уявлень пов'язують з «відносинами» відьми і злими духами ми тут не бачимо. Скоріше це вихід зі звичної соціальної ролі і прямий контакт з хтонічними силами (7).

Далі, особливістю що дозволяє описуваний процес характеризувати як «церемоніальну» магію, хоча і народного штибу, є формування на землі захисного кола. Такі «матеріальні» дії характерні в народній традиції в основному лише коли «працює» знахарка з постійною практикою, бо випадкові люди обмежуються тільки словами не маючи для іншого з собою ні інструменту ні душевних сил.

Необхідність використання магічного кола в даному випадку інтерпретуємо як те, що «чародійка» зайшовши на могилу без вбрання і з метою взяти щось (землю) зі «прикордонного»² місця, відкрила себе для магічного впливу, отже потребує захисту. Інші ж, глядачі, знаходяться в безпеці і без додаткових засобів.

Ніж в ритуалі є двоякою річчю. Перш за все утилітарна потреба: ним і коло можна намалювати і землю накопати. З іншого боку, деякі вважали що саме залізом як символом твердості треба проводити магічне коло (8).

Роль ключа. Оскільки нам не відомі інші описані в літературі українські ритуали де б на землю клався ключ, його символіку можемо інтерпретувати відносно заговорних текстів. Тут його роль двояка: знак завершення та «міцності» ритуалу. А також захист шляхом «замикання» злих сил. Наприклад: «...Ключь и замокь словамь моимь ...». І також: «Михаиле архангель, заслони ты меня желѣзною дверью и запри тридевятью ключами, замками» (9).

Хоча слід зазначити, що відносно саме українських земель в «замовляннях» використання слів «замок» і «ключ» не є типовим і тут ми проводимо паралелі з близькою слов'янською традицією.

Отже, вивчивши погляди щодо виконання ритуальних дій на українських кладовищах можемо констатувати що «магічна практика» передбачала складні послідовні дії за стереотипним сценарієм, а не спонтанні дії.

² Під прикордонням тут мається на увазі «контакт» світу живих і мертвих яке уособлює кладовище

А значить, роль ворожки була «професійною діяльністю». Використання магічних інструментів, захисного кола і нагота чарівниці говорить нам що уявлення мають типологічні паралелі з європейськими «окультними уявленнями». А відсутність конфлікту при близькості до християнських об'єктів та символів – про синкретичний характер народних вірувань.

ПЕРЕЛІК ДЖЕРЕЛ

1. ЦДІАК, ф. 127, оп. 1020 т. 2, сп 4234
2. Мякотин В. "Дело о волшебстве", Киевская старина. — К., 1890 г
3. Катерина Дуса "Угода з дияволом Києво-Могилянської Академії на тлі специфіки української дияволофобії", Київська Академія. - 2007. - Вип. 4
4. Антонович В. Б. "Колдовство: документы, процессы, исследование", Петербург, 1877 г
5. Ефименко П. "Сборник малороссийских заклинаний", М., Катков и Ко, 1874 г.
6. ЦДІАК, ф. 127, оп. 1020 т. 2, сп. 3265
7. Агапкина Т.А., Топорков А.Л. "Ритуальное обнажение в народной культуре славян", Мифология и повседневность: Гендерный подход в антропологических дисциплинах.. СПб., 2001
8. Толстой Н.И. "Славянские древности", т.3, М., "Международные отношения", 1995 г
9. Майкова Л. "Великорусские заклинания", С. Петербург, 1869 г